

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И
ИНТЕНСИВНОСТИ БИОПЛЁНКИ****Шодиева М.Б., Хайруллаев М.Н.**

Университет Zarmed, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье изучена взаимосвязь между клиническими формами хронического тонзиллита и интенсивностью биоплёнки. На основе материала тонзиллэктомии 3900 пациентов применялись методы гистологического исследования и ПЦР-анализа. Результаты показали, что интенсивность биоплёнки прогрессивно нарастает параллельно с утяжелением клинической формы: средний балл при компенсированной форме составил $0,62 \pm 0,31$, при декомпенсированной — $2,74 \pm 0,39$. Коэффициент корреляции между интенсивностью биоплёнки и клинической формой составил $r = 0,81$ ($p < 0,001$). Полученные результаты доказывают патогенетическую связь клинической формы хронического тонзиллита с активностью биоплёнки.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, интенсивность биоплёнки, клинические формы, компенсация, декомпенсация, гистология, ПЦР, корреляция.

**RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL FORMS OF CHRONIC TONSILLITIS AND BIOFILM
INTENSITY****Shodieva M.B., Khayrullaev M.N.**

Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article investigates the relationship between the clinical forms of chronic tonsillitis and the intensity of biofilm formation. Based on tonsillectomy material obtained from 3,900 patients, histological examination and PCR analysis methods were applied. The results demonstrated that biofilm intensity progressively increased in parallel with the severity of the clinical form: the mean score in the compensated form was 0.62 ± 0.31 , whereas in the decompensated form it reached 2.74 ± 0.39 . The correlation coefficient between biofilm intensity and the clinical form was $r = 0.81$ ($p < 0.001$). The obtained findings prove the pathogenetic relationship between the clinical form of chronic tonsillitis and biofilm activity.

Keywords: chronic tonsillitis, biofilm intensity, clinical forms, compensation, decompensation, histology, PCR, correlation.

**СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТ КЛИНИК ШАКЛЛАРИНИНГ БИОПЛЁНКА ҲОСИЛ БЎЛИШ
ИНТЕНСИВЛИГИ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ****Шодиева М.Б., Хайруллаев М.Н.**

Зармед университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали тонзиллитнинг клиник шакллари билан биоплёнка ҳосил бўлиш интенсивлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ўрганилди. 3900 нафар беморнинг тонзиллэктомия материали асосида гистологик текширув ва ПЗР-таҳлил усуллари қўлланилди. Тадқиқот натижалари клиник шакл оғирлашиб бориши билан биоплёнка интенсивлиги ҳам мутаносиб равишда ортиб боришини кўрсатди: компенсацияланган шаклда ўртача кўрсаткич $0,62 \pm 0,31$ ни, декомпенсацияланган шаклда эса $2,74 \pm 0,39$ ни ташкил этди. Биоплёнка интенсивлиги билан клиник шакл ўртасидаги корреляция коэффициенти $r = 0,81$ ($p < 0,001$) га тенг бўлди. Олинган натижалар сурункали тонзиллит клиник шаклининг биоплёнка фаоллиги билан патогенетик жиҳатдан узвий боғлиқлигини исботлайди.

Калит сўзлар: сурункали тонзиллит, биоплёнка интенсивлиги, клиник шакллар, компенсация, декомпенсация, гистология, ПЗР, корреляция.

Хронический тонзиллит (ХТ) — хроническое воспалительное заболевание нёбных миндалин, охватывающее 10–15% населения мира и являющееся одной из наиболее актуальных проблем оториноларингологии [1, 2]. Классификация клинических форм ХТ совершенствовалась на протяжении многих лет; в настоящее время наиболее широко используется классификация Солдатова (1975): компенсированная (I), субкомпенсированная (II), декомпенсированная (III) и тяжёлая осложнённая (IV) формы [3].

Роль биоплёнкообразующих микроорганизмов в патогенезе хронического тонзиллита становится всё более очевидной [4, 5]. Биоплёнка — это особая форма существования микроорганизмов, при которой они прикреплены к поверхностям и окружены самостоятельно синтезированным экстраклеточным матриксом. Это обеспечивает им высокую устойчивость к факторам иммунной защиты и антибактериальным препаратам [6, 7]. Под интенсивностью биоплёнки понимается комплексный показатель, учитывающий плотность, толщину слоя и площадь охвата [8].

Анализ литературы показывает, что между различными клиническими формами ХТ существуют микробиологические и иммунологические различия [9, 10]. Вместе с тем количественная взаимосвязь между интенсивностью биоплёнки и клиническими формами на большой выборке остаётся недостаточно изученной. При этом в исследовании Шодиевой и Нурова (2024), посвящённом хроническому риносинуситу у детей школьного возраста, была установлена взаимосвязь активности биоплёнки с клинической тяжестью заболевания [11], что позволяет предположить наличие аналогичных механизмов и при патологии миндалин.

Цель исследования: установить количественную взаимосвязь между клиническими формами хронического тонзиллита (компенсированной, субкомпенсированной, декомпенсированной и тяжёлой осложнённой) и интенсивностью биоплёнки, а также оценить диагностическую значимость интенсивности биоплёнки как предиктора клинической формы.

Основными критериями классификации клинических форм хронического тонзиллита являются состояние компенсации воспаления, наличие осложнений и частота рецидивов. Согласно классификации Солдатова, при компенсированной форме преобладают местные симптомы, тогда как при декомпенсированной форме развиваются системные осложнения — ревматизм, почечная патология, заболевания сердца [3, 12].

Существуют различные методы оценки интенсивности биоплёнки. При гистологической оценке учитываются толщина слоя биоплёнки, состояние эпителиального покрова и степень субмукозной инфильтрации [13]. Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (CLSM) позволяет изучить трёхмерную структуру биоплёнки [14], а метод ПЦР определяет количественные показатели микроорганизмов в её составе [15].

Ряд исследований показал, что наличие биоплёнки при хроническом тонзиллите ассоциировано с более тяжёлым течением заболевания и частыми рецидивами [16, 17]. В частности, Зернотти и соавт. (2010) доказали, что у пациентов с показаниями к тонзиллэктомии биоплёнка выявляется значительно чаще, чем у пациентов без показаний [18]. Однако эти исследования построены преимущественно по принципу «биоплёнка есть/нет», тогда как вопрос количественного сопоставления интенсивности биоплёнки с клиническими формами остаётся недостаточно изученным.

Шодиева и Нуров (2024) в своём исследовании диагностики и лечения хронического риносинусита у детей школьного возраста показали общие клинико-патогенетические закономерности хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, связанных с биоплёнкой [11]. Эти данные определяют необходимость применения аналогичных подходов при патологии миндалин.

Установление корреляции между интенсивностью биоплёнки и клиническими формами имеет не только теоретическое, но и практическое значение: результаты оценки биоплёнки могут помочь индивидуализировать лечебную тактику — в частности, применение антибиоплёночных препаратов и определение показаний к хирургическому лечению [19, 20].

Исследование проводилось с 2020 по 2024 год на базе клиник Ташкентской медицинской академии, в отделении оториноларингологии. В исследование включены 3900 пациентов, перенёвших тонзиллэктомию. Возраст пациентов — от 5 до 62 лет (средний возраст $24,3 \pm 8,7$ лет), мужчин — 1872 (48,0%), женщин — 2028 (52,0%).

Все пациенты были разделены на четыре клинические группы согласно классификации Солдатова: I группа — компенсированная форма ($n=780$; 20,0%), II группа — субкомпенсированная форма ($n=1170$; 30,0%), III группа — декомпенсированная форма ($n=1560$; 40,0%), IV группа — тяжёлая осложнённая форма ($n=390$; 10,0%). Группы были статистически однородны по возрасту и половому составу ($p > 0,05$).

Для оценки интенсивности биоплёнки использовалась следующая комплексная шкала: 0 — биоплёнка отсутствует; 1 — тонкий, прерывистый слой биоплёнки (низкая интенсивность); 2 — биоплёнка средней толщины, эпителий частично сохранён; 3 — толстый, сплошной слой биоплёнки с признаками деструкции эпителия (высокая интенсивность). Для каждого образца оценивались 10 микроскопических полей с вычислением среднего балла.

В ПЦР-анализе применялся метод real-time PCR. Для основных биоплёнкообразующих микроорганизмов (*S. pyogenes*, *S. aureus*, *H. influenzae*, *P. aeruginosa*, *F. nucleatum*) определялся количе-

ственный показатель, выраженный в копиях/мг ткани. Высокий количественный показатель ($> 10^5$ копий/мг) расценивался как высокая интенсивность биоплёнки.

Статистический анализ проводился в программе IBM SPSS Statistics 26.0. Межгрупповые различия оценивались с помощью тестов Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни. Связь между интенсивностью биоплёнки и клинической формой определялась корреляционным анализом Спирмена. Для оценки прогностической значимости применялся ROC-анализ. Уровень статистической значимости — $p < 0,05$.

Распределение интенсивности биоплёнки по клиническим группам. По результатам гистологической оценки средний балл интенсивности биоплёнки достоверно различался во всех четырёх группах (таблица 1). В I группе средний балл составил $0,62 \pm 0,31$, во II группе — $1,38 \pm 0,44$, в III группе — $2,19 \pm 0,51$, в IV группе — $2,74 \pm 0,39$. Межгрупповые различия статистически достоверны ($p < 0,001$, тест Краскела–Уоллиса).

Таблица 1.

Средний балл интенсивности биоплёнки по клиническим группам

Показатель	I группа	II группа	III группа	IV группа
Число пациентов (n)	780	1170	1560	390
Интенсивность биоплёнки (M±m)	0,62±0,31	1,38±0,44	2,19±0,51	2,74±0,39
Высокая интенсивность (%)	8,2	34,6	71,3	89,7
ПЦР среднее копий/мг ($\times 10^3$)	12,4±4,2	87,6±18,3	342,1±56,7	891,4±102,3
p (Краскел–Уоллис)	< 0,001 (между всеми группами)			

Результаты корреляционного анализа. Корреляционный анализ Спирмена выявил сильную положительную корреляцию между интенсивностью биоплёнки и клинической формой: $r = 0,81$ ($p < 0,001$). Данная корреляция была достоверной как по гистологическому баллу ($r = 0,79$; $p < 0,001$), так и по количественному показателю ПЦР ($r = 0,83$; $p < 0,001$). Таким образом, чем выше интенсивность биоплёнки, тем тяжелее клиническая форма заболевания.

Прогностическая значимость интенсивности биоплёнки. По результатам ROC-анализа при гистологическом балле $\geq 2,0$ чувствительность в выявлении декомпенсированной или тяжёлой осложнённой формы составила 84,3%, специфичность — 79,6% (AUC = 0,87; 95% ДИ: 0,85–0,89). При показателе ПЦР $\geq 10^5$ копий/мг чувствительность составила 88,1%, специфичность — 82,4% (AUC = 0,91; 95% ДИ: 0,89–0,93).

Состав микроорганизмов по клиническим группам. Число видов микроорганизмов в составе биоплёнки также возрастало с утяжелением клинической формы (таблица 2). В I группе в среднем выявлялось $1,4 \pm 0,6$ вида, тогда как в IV группе этот показатель достиг $3,9 \pm 0,7$. В декомпенсированной и тяжёлой осложнённой формах доля анаэробных бактерий (*F. nucleatum*, *Prevotella* spp.) значительно возросла: в I группе — 12,3%, в IV группе — 58,7%.

Таблица 2.

Характеристика состава биоплёнки по клиническим группам

Показатель	I группа	II группа	III группа	IV группа
Среднее число видов (M±m)	1,4±0,6	2,1±0,7	3,2±0,8	3,9±0,7
<i>S. pyogenes</i> (%)	48,2	61,4	74,8	82,1
<i>S. aureus</i> (%)	31,6	48,9	62,3	71,8
Анаэробные бактерии (%)	12,3	28,7	46,2	58,7
<i>P. aeruginosa</i> (%)	4,1	9,8	19,4	34,6

Полученные результаты убедительно доказывают наличие сильной статистической взаимосвязи между клиническими формами хронического тонзиллита и интенсивностью биоплёнки ($r = 0,81$; $p < 0,001$). Это открывает возможности для ряда теоретических и практических выводов.

Во-первых, прогрессивное нарастание интенсивности биоплёнки параллельно с утяжелением клинической формы свидетельствует об активной патогенетической роли биоплёнки в хроническом течении заболевания. С одной стороны, биоплёнка создаёт среду, защищённую от механизмов фагоцитоза и антибактериальной защиты иммунной системы [4, 6]. С другой стороны, микроорганизмы в составе биоплёнки выделяют протеазы, токсины и медиаторы воспаления, усиливая деструкцию ткани [13, 19].

Во-вторых, значительное увеличение доли анаэробных бактерий с утяжелением клинических форм (с 12,3% в I группе до 58,7% в IV группе) является важной находкой. Анаэробные бактерии хорошо размножаются в относительно бескислородной среде биоплёнки, что объясняет их преобладание при тяжёлых формах [20]. Кроме того, анаэробные бактерии обладают выраженным цитопатическим действием и создают условия для развития системных осложнений заболевания [21].

В-третьих, результаты ROC-анализа подтвердили высокую диагностическую значимость интенсивности биоплёнки (гистологический балл $\geq 2,0$; AUC = 0,87) в качестве предиктора декомпенсированной формы. Шодиева и Нуоров (2024) в своём исследовании, посвящённом хроническому риносинуситу, также выявили нарастание активности биоплёнки параллельно с клинической тяжестью, что подтверждает наличие общей патогенетической закономерности при хронических воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей [11].

В-четвёртых, усложнение полимикробного состава по мере утяжеления клинических форм (от 1,4 вида в I группе до 3,9 вида в IV группе) имеет важное клиническое значение: полимикробная биоплёнка значительно устойчивее к антибиотикам по сравнению с монокультурой, что существенно усложняет лечебную тактику [7, 16]. В связи с этим при тяжёлых клинических формах целесообразно сочетание антибиоплёночных препаратов (N-ацетилцистеин, дезоксирибонуклеаза, диспергин В) с хирургическим лечением [22, 23].

К ограничениям исследования следует отнести отсутствие проспективного дизайна и контрольной группы. В дальнейшем рекомендуется проведение проспективных исследований по оценке эффективности лечения под контролем интенсивности биоплёнки.

Выводы:

1. Между клиническими формами хронического тонзиллита и интенсивностью биоплёнки существует сильная положительная корреляция ($r = 0,81$; $p < 0,001$): по мере утяжеления формы заболевания интенсивность биоплёнки прогрессивно нарастает.

2. Средний балл интенсивности биоплёнки при компенсированной форме составляет $0,62 \pm 0,31$, при тяжёлой осложнённой форме — $2,74 \pm 0,39$; межгрупповые различия статистически достоверны ($p < 0,001$).

3. С утяжелением клинических форм полимикробные ассоциации в составе биоплёнки усложняются, доля анаэробных бактерий возрастает с 12,3% в I группе до 58,7% в IV группе.

4. Интенсивность биоплёнки (гистологический балл $\geq 2,0$; AUC = 0,87) обладает высокой диагностической значимостью для прогнозирования декомпенсированной формы.

5. Установленная взаимосвязь между клинической формой хронического тонзиллита и интенсивностью биоплёнки обосновывает необходимость индивидуализации лечебной тактики с включением антибиоплёночных препаратов.

Список литературы:

1. Шишкин В.И. Хронический тонзиллит: эпидемиология и современные подходы к лечению. Российская оториноларингология. 2019; 3: 45–52.
2. Юсупов Ш.А., Холиков А.А. Эпидемиология хронического тонзиллита в Узбекистане. Узбекский медицинский журнал. 2021; 2: 34–39.
3. Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии. Москва: Медицина; 1975. 480 с.
4. Hall-Stoodley L., Costerton J.W., Stoodley P. Bacterial biofilms: from the natural environment to infectious diseases. Nat Rev Microbiol. 2004; 2: 95–108.
5. Donlan R.M. Biofilms: microbial life on surfaces. Emerg Infect Dis. 2002; 8(9): 881–890.
6. Flemming H.C., Wingender J. The biofilm matrix. Nat Rev Microbiol. 2010; 8: 623–633.
7. Stewart P.S., Costerton J.W. Antibiotic resistance of bacteria in biofilms. Lancet. 2001; 358: 135–138.
8. Kania R.E. et al. Characterization of mucosal biofilms on human adenoid tissues. Laryngoscope. 2008; 118: 128–134.
9. Aydin S. et al. Bacterial biofilm formation in tonsillar surface and relation with recurrent tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015; 79: 2013–2017.
10. Nistico L. et al. Adenoid reservoir for pathogenic biofilm bacteria. J Clin Microbiol. 2011; 49: 1411–1420.
11. Шодиева М.Б., Нуоров У.И. Диагностика и лечение хронического риносинусита у детей школьного возраста // Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 57–61.
12. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2013. 656 с.
13. Chole R.A., Faddis B.T. Anatomical evidence of microbial biofilms in tonsillar tissues. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129: 634–636.

14. Zernotti M.E. et al. Evidence of bacterial biofilms in chronic tonsillitis. *J Investig Allergol Clin Immunol.* 2010; 20: 23–28.
15. Becker K. et al. Accurate discrimination of the tonsil microbiome using combined 16S rRNA gene sequencing and quantitative PCR. *J Clin Microbiol.* 2021; 59: e00184-21.
16. Gulhan I. et al. Detection of biofilm in tonsil and adenoid tissue of children. *J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2015; 79: 1795–1799.
17. Winther B. et al. Pathologic changes of mucosa of nasal turbinates and adenoids. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 1984; 110: 312–316.
18. Zernotti M.E. et al. Biofilm in chronic tonsillitis: tonsillectomy indication. *Acta Otorrinolaringol Esp.* 2013; 64: 93–98.
19. Mansson A. et al. Innate immune responses in human follicle-associated tonsil epithelium. *PLOS ONE.* 2012; 7: e33528.
20. Mukherjee S., Bassler B.L. Bacterial quorum sensing in complex and dynamically changing environments. *Nat Rev Microbiol.* 2019; 17: 371–382.
21. Wolcott R. et al. Polymicrobial biofilm communities. *Future Microbiol.* 2010; 5: 1679–1691.
22. Lopes S.P. et al. Comparative antimicrobial resistance and biofilm-forming ability of *Staphylococcus aureus* strains. *Diagn Microbiol Infect Dis.* 2014; 80: 268–275.
23. Costerton J.W., Stewart P.S., Greenberg E.P. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. *Science.* 1999; 284: 1318–1322.

Для цитирования: Шодиева М.Б., Хайруллаев М.Н. Взаимосвязь клинических форм хронического тонзиллита и интенсивности биоплёнки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 1129–1133. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20431304>